

INGLIZ TILIDA TAKLIF NUTQIY AKTINING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Po'latova O'g'ilxon Abduxaliqovna,
Andijon davlat universiteti doktranti,
E-mail: ziynat81@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383238>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilidagi taklif nutqiy aktining lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda taklif aktining komissiv illokutiv akt sifatidagi mohiyati, uning xushmuomalalilik strategiyalari bilan bog'liqligi hamda adresant va adresat o'rtasidagi kommunikativ munosabatlarni shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, taklif aktining grammatik realizatsiyasi, mitigatsiya vositalari va interaktiv tabiati ingliz muloqoti misolida ko'rib chiqilgan. Tahlillar natijasida taklif akti ijobiy muloyimlikni ifodalovchi, biroq ayrim holatlarda adresatning tanlov erkinligiga bilvosita tahdid tug'diruvchi murakkab pragmatik hodisa ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: taklif nutqiy akti, illokutiv akt, lingvopragmatika, xushmuomalilik strategiyasi, mitigatsiya, adresant, adresat.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвопрагматические особенности речевого акта предложения в английском языке. В исследовании раскрывается сущность акта предложения как комиссивного иллокутивного акта, его связь со стратегиями вежливости, а также роль в формировании коммуникативных отношений между адресантом и адресатом. Кроме того, рассматриваются грамматическая реализация, средства митигации и интерактивная природа акта предложения на материале английской коммуникации. В результате анализа установлено, что акт предложения является сложным прагматическим явлением, выражающим позитивную вежливость, но в некоторых случаях способным косвенно угрожать свободе выбора адресата.

Ключевые слова: речевой акт предложения, иллокутивный акт, лингвопрагматика, стратегия вежливости, митигация, адресант, адресат.

Abstract. This article analyzes the linguopragmatic features of the speech act of offering in English. The study examines the essence of the offer as a commissive illocutionary act, its connection with politeness strategies, and its role in shaping communicative relations between the speaker and the hearer. In addition, the grammatical realization, mitigation devices, and interactive nature of the offer speech act are discussed based on examples from English communication. The analysis reveals that the act of offering represents a complex pragmatic phenomenon that expresses positive politeness, while in some cases indirectly threatening the addressee's freedom of choice.

Keywords: offer speech act, illocutionary act, linguopragmatics, politeness strategy, mitigation, speaker, hearer.

Taklif nutqiy akti kundalik muloqot jarayonida eng ko'p uchraydigan illokutiv akt turlaridan biri bo'lib, unda adresant adresatga biror amalni taklif etadi yoki o'z xizmatini bajonidil taqdim etish niyatini bildiradi. Mazkur aktning mohiyatida ixtiyoriy yordam ifodasi yotadi, ya'ni u "Men buni sen uchun qilaman (agar xohlasang)" mazmunini anglatadi. Shunday qilib, taklif akti adresantning ijobiy illokutiv maqsadini, ya'ni hamkorlik, xushmuomalalik va samimiy munosabat o'rnatish istagini ifodalovchi konstruktiv-komissiv nutqiy xatti-harakatdir [1]. Darhaqiqat, taklif nutqiy akti odatda manfaat oluvchining foydasini ko'zlagan holda amalga oshiriladi va bu jarayonda altruistik (boshqalarga foyda yetkazishga yo'naltirilgan) xulq namoyon bo'ladi. Shu sababli, taklif akti muloqot ishtirokchilari o'rtasida o'zaro yordam, qo'llab-quvvatlash va ijobiy ijtimoiy aloqalar muhitini shakllantiruvchi hamkorlikka yo'naltirilgan konstruktiv illokutiv akt sifatida qaraladi.

Taklif nutqiy akti, ma'lumki, ayrim tasniflarda komissiv aktlar qatorida tilga olinadi, ba'zi hollarda esa yakka toifaga ajratiladi. Masalan, J.Syorl tasnifida taklif alohida illokutiv tur sifatida bevosita nomlanmagan bo'lsa-da, u va'da berish aktiga yaqin bo'lgan komissiv illokutiv aktlar guruhiga mansubligi ta'kidlanadi [2]. Chunki taklifda ham, va'dada bo'lgani kabi, adresant kelajakdagi biror amalni bajarishga tayyorligini bildiradi, biroq bunda harakat adresat manfaatiga yo'naltirilgan ixtiyoriy xulq sifatida namoyon bo'ladi [1]. Boshqa tadqiqotchilar, xususan J.L.Bach va R.T.Harnish, taklifni komissiv nutqiy aktning o'ziga xos ko'rinishi sifatida talqin qilib, uning amalga oshish shartlarini batafsil ta'riflaganlar. Ularning fikricha, taklif akti bajarilayotganda adresant quyidagilarni ifodalaydi [3]:

- a) agar adresat xohlasa, adresant ushbu harakatni bajarishi lozimligiga bo'lgan ishonchini;
- b) agar adresat xohlasa, o'zi bu harakatni bajarishga qat'iy niyatini;
- c) adresatni, adresant o'zining so'zlari orqali ma'lum majburiyatni zimmasiga olayotganiga va adresatning xohishiga binoan bu harakatni bajarishga tayyorligiga ishontirish maqsadini.

Oddiy qilib aytganda, taklif nutqiy akti mazmunan "Agar siz xohlasangiz, men bu amalni bajarishga tayyorman" degan illokutiv maqsadni anglatadi. Ingliz tilidagi "Can I help you?" kabi iboralar orqali so'zlovchi (adresant) tinglovchining (adresatning) roziligi mavjud bo'lgan taqdirda, unga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildiradi. Ushbu bayonotda harakat hali bajarilmagan bo'lsa-da, so'zlovchi o'zini kelgusidagi muayyan faoliyatga ixtiyoriy tarzda majbur qilishga tayyor ekanini bildiradi.

Demak, taklif akti bir qarashda xushmuomalalik akti sifatida namoyon bo'lsa-da, aslida u illokutiv niyat, ijtimoiy roldagi farq, muloqot konteksti va adresatning qabul qilish bosimi kabi omillar bilan murakkab bog'langan nutqiy hodisadir.

Taklif nutqiy aktlari eng ko'p hollarda so'roq gap va xabar mayli shakllarida namoyon bo'ladi, chunki aynan shu grammatik turlar adresatga muloyim va ijtimoiy maqbul tarzda murojaat qilish imkonini beradi. Bunday shakllar xushmuomalilik strategiyalarining ifodasi bo'lib, nutqiy bosimni kamaytirish, adresatning tanlov erkinligini saqlash hamda muloqotda ijobiy sotsial muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Taklifning qaysi grammatik shaklda ifodalanishi esa muloqot vaziyatining rasmiylik darajasi, adresant–adresat munosabatlarining ijtimoiy masofasi, shuningdek, madaniy konvensiyalar va milliy nutq etiketi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, rasmiy kontekstlarda "Could I offer you something to drink?" kabi bilvosita, yuqori darajadagi xushmuomalilik ifodasi qo'llansa, norasmiy, do'stona muloqotda "Here, have some of this!" kabi bevosita taklif shakli ham ijtimoiy jihatdan o'rinli va tabiiy sanaladi. Shu tariqa, taklif aktining grammatik realizatsiyasi madaniyatga xos kommunikativ me'yorlar va pragmatik strategiyalar bilan belgilanadi.

Taklif nutqiy aktining muvaffaqiyati ko'p jihatdan adresant va adresat o'rtasidagi hamkorlik darajasi, shuningdek, nutqiy odob va xushmuomalilik qoidalariga rioya etilishiga bog'liq. Xushmuomalilik nazariyasiga ko'ra, har qanday taklif, garchi ijobiy niyat bilan bildirilgan bo'lsa-da, adresatning erkinlik va mustaqil tanlov huquqiga ma'lum darajada tahdid solishi mumkin. Shu sababli adresant, bu tahdidni yumshatish va kommunikativ muvozanatni saqlash maqsadida qo'shimcha lingvopragmatik vositalardan foydalanadi [4]. Mitigatsiya (yumshatuvchi) strategiyalari adresatning erkinlik hissini saqlash va kommunikativ bosimni kamaytirishga xizmat qiladi. Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, ingliz muloqotida bunday strategiyalar turli lingvopragmatik vositalar orqali amalga oshiriladi:

1. Shart ergash gaplar.

Masalan, "If you like, I could help you with that" ("Agar xohlasangiz, men sizga bu borada yordam berishim mumkin") kabi ifodalar taklifni shart ohangida bildiradi. Bunda adresatning roziligi asosiy shart sifatida ta'kidlanadi, bu esa bosimni kamaytirib, taklifni yumshoq va ixtiyoriy tusda ifodalaydi.

2. Modal so'zlar va do'stona murojaat shakllari.

Masalan, "Maybe you'd like to join us for dinner?" ("Balki, biz bilan kechki ovqatga qo'shilarsiz?") iborasidagi maybe (balki) so'zi taklifni ehtimoliy va nozik ohangda bildiradi.

Shuningdek, ism bilan murojaat yoki hurmat ifodalovchi qo‘shimchalar taklifning samarali psixopragmatik ta‘sirini kuchaytiradi (masalan: “John, would you perhaps want to...”).

3. Dalillash orqali amalga oshirilgan mitigatsiya.

Masalan, “*You must be hungry after the trip, why don’t you have some food?*” (“Safardan keyin och bo‘lsangiz kerak, nega biroz tamaddi qilib olmaysiz?”) kabi konstruksiyalarda adresant taklifni adresatning holatiga asoslab, ijtimoiy jihatdan oqlaydi va shu orqali taklifning tabiiylikini oshirib, adresatning uni qabul qilish ehtimolini kuchaytiradi.

Taklif aktining muloqotdagi interaktiv tabiati uning qo‘shma replikalar tamoyiliga tamoyiliga asoslanishini dalillaydi. Bu tushuncha muloqot nazariyasida taklif-javob kabi o‘zaro bog‘liq nutqiy birliklarning ketma-ketligini anglatadi [5]. Har qanday taklif reaksiya chaqiruvchi illokutiv akt bo‘lib, u muloqotda odatda ikkinchi replikani, ya‘ni qabul qilish yoki rad etish shaklidagi javobni faollashtiradi. Qabul qilish odatda eng afzal javob sanaladi, chunki u hamkorlik tamoyiliga mos keladi va ko‘pincha kechiktirilmasdan, mamnunlik bilan ifodalanadi (masalan: “*Great, thank you!*”). Aksincha, rad etish “afzal ko‘rilmagan javob” hisoblanadi, shu sababli adresat odatda bunday javobni yumshatuvchi vositalar bilan ifodalaydi, masalan, uzr so‘rash, sabab keltirish orqali (masalan: “*Thanks, but I’m fine, maybe next time*” (“Rahmat, hozir hammasi yaxshi, balki keyinroq”)). Bunday mulozamatlar rad etish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulaylik yoki ijtimoiy disbalansni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Demak, taklif akti muloqotda nafaqat illokutiv, balki interaktiv va sotsiolingvistik o‘lchovga ham ega bo‘lib, uning pragmatik dinamikasi jamiyatdagi odob me‘yorlari, hamkorlik prinsiplari va kommunikativ kutilmalar bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Taklif akti kommissiv aktlar qatorida ingliz muloqotida munosib o‘rin tutadi - u adresantning obligatsiyasi bilan bevosita bog‘liq holda interaktiv ko‘prik vazifasini bajaradi: u adresant va adresat o‘rtasida o‘zaro manfaatli kelishuvga zamin yaratadi.

Ingliz tili muloqotida taklif aktining o‘ziga xos jihatlari, avvalo, xushmuomalilik tamoyillari hamda adresatning tanlov erkinligini hurmat qilishga asoslangan kommunikativ etiket bilan belgilanadi; taklif ifodalari ko‘pincha bilvosita shaklda, so‘roq yoki deklarativ tuzilmalarda ifodalanadi. Bu esa adresantning ijtimoiy masofani saqlagan holda samimiyatni bildirishga, shu bilan birga adresatning muloqot erkinligini tahdid ostiga qo‘ymaslikka xizmat qiladi va shu tufayli kommunikativ yumshoqlik, nozik pragmatik uyg‘unlik va madaniy muloyimlik me‘yorlariga mos tarzda shakllanishiga guvoh bo‘ldik. Ushbu singari pragmatik xususiyatlar ingliz jamiyatidagi individualizm, shaxsiy erkinlikka hurmat va ixtiyoriylik tamoyillari bilan uyg‘unlashgan tarzda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ad-Darraji H. H. A. et al. Offering as a commissive and directive speech act: Consequence for cross-cultural communication // International Journal of Scientific and Research Publications. 2012. T. 2. №. 3.C.1-6.
2. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 203 p.
3. Bach K., Harnish R. M. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge, MA: MIT Press, 1979. 394 p.
4. Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.
5. Schegloff E. A., Sacks H. Opening up Closings // Semiotica, 1973, vol. 8, no. 4, p. 289-327.